

APLIKAČNÉ PROBLÉMY URČOVANIA ROZSAHU PROTIPRÁVNEHO KONANIA PRI TRESTNÝCH ČINOCH PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

APPLICATION ISSUES IN DETERMINING THE EXTENT OF UNLAWFUL CONDUCT IN CRIMINAL OFFENCES AGAINST THE ENVIRONMENT

Ing. Michal Cikhart

Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou určovania rozsahu protiprávneho konania pri trestných činoch proti životnému prostrediu v podmienkach slovenského trestného práva. Pozornosť sa sústreďuje na výklad a aplikáciu § 124 a § 125 Trestného zákona, ktoré definujú pojmy „škoda“ a „rozsah“ ako kľúčové kritériá pri posudzovaní závažnosti environmentálnych trestných činov. Príspevok analyzuje právne a praktické dôsledky kvantifikácie rozsahu protiprávneho konania, vrátane výziev pri vyčísl'ovaní škody na životnom prostredí a jej dopadu na trestnoprávnu zodpovednosť. Osobitná pozornosť je venovaná znaleckej praxi, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje právnu kvalifikáciu skutku. Cieľom príspevku je poukázať na potrebu jednotných metodických prístupov, ako aj na význam zapojenia odborníkov a moderných technológií pri určovaní rozsahu protiprávneho konania v oblasti environmentálnej kriminality.

Kľúčové slová: environmentálna kriminalita, škoda na životnom prostredí, rozsah protiprávneho konania, znalecká činnosť.

Annotation: The article addresses the issue of determining the extent of unlawful conduct in criminal offences against the environment under Slovak criminal law. It focuses on the interpretation and application of Sections 124 and 125 of the Slovak Criminal Code, which define the terms “damage” and “extent” as key criteria in assessing the severity of environmental crimes. The paper analyses the legal and practical implications of quantifying the extent of unlawful conduct, including challenges in the valuation of environmental damage and its impact on criminal liability. Particular attention is paid to expert practice, which significantly influences the legal classification of the offence. The aim of the article is to highlight the need for consistent methodological approaches, as well as the importance of involving experts and modern technologies in determining the extent of unlawful conduct in the field of environmental crime.

Keywords: environmental crime, environmental damage, extent of unlawful conduct, expert activity.

Úvod

Zákonná definícia pojmu škoda v rámci trestného práva v Slovenskej republike vychádza z ustanovenia § 124 Trestného zákona. Škodou sa na účely Trestného zákona rozumie:

- 1) ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu

na veci alebo na právach. Škodou sa na účely tohto zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.

- 2) Aj ujma na zisku, na ktorý by poškodený inak vzhľadom na okolnosti a svoje pomery mal nárok alebo ktorý by mohol odôvodnene dosiahnuť.
- 3) Pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn ekologickej ujmy a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrnuje aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu. Pri trestnom čine neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 rozsahom činu sa rozumie cena, za ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené.
- 4) Aj skrátená, neodvedená alebo nezaplatená daň, clo alebo poistné, neoprávnené vrátená daň z pridanej hodnoty alebo spotrebná daň, neoprávnené získaný alebo použitý nenávratný finančný príspevok, subvencia, dotácia, alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie, rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie alebo rozpočtu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie zriadených v súlade so Zmluvou o Európskej únii alebo Zmluvou o fungovaní Európskej únie alebo rozpočtu nimi priamo alebo nepriamo spravovaného a kontrolovaného, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce.

Ustanovenie § 125 Trestného zákona následne pre účely kvalifikácie trestných činov a určenia ich závažnosti definuje 4 úrovne výšky spôsobenej škody a vyjadruje ju v eurách. Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 700 €. Škodou väčšou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 20 000 €. Značnou škodou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 250 000 €. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 650 000 €. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.

Ak tento zákon v osobitnej časti vyžaduje v základnej skutkovej podstate spôsobenie škody ako majetkový následok trestného činu a neuvádza jej výšku, má sa za to, že musí byť spôsobená aspoň škoda malá.

Ustanovenie § 126 Trestného zákona precizuje spôsoby určenia výšky škody alebo hodnoty veci nasledovne:

- 1) Pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva. Ak výšku škody nemožno takto zistiť, vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci alebo na uvedenie veci do predošlého stavu.
- 2) Ak ide o ujmu na životnom prostredí, ujmu spôsobenú na chránených druhoch živočíchov a rastlín, exemplároch alebo drevinách alebo škodu na pamiatkovo chránených veciach alebo veciach majúcich historickú, umeleckú alebo vedeckú hodnotu, pri určení ujmy alebo výšky škody sa vychádza aj z hodnoty veci určenej zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe zákona.
- 3) Ak nemožno určiť výšku škody, prospechu, hodnoty veci, rozsahu činu alebo ujmy ani jedným zo spôsobov podľa odsekov 1 a 2 alebo ak sú vážne pochybnosti o správnosti výšky škody, prospechu, hodnoty veci, rozsahu činu alebo takto určenej ujmy, určí sa výška škody, prospechu, hodnoty veci, rozsahu činu alebo ujmy na podklade odborného vyjadrenia alebo na podklade znaleckého posudku.

Z pohľadu určovania rozsahu protiprávneho konania pri trestných činoch proti životnému prostrediu sú preto dôležité najmä ustanovenia § 124 ods. 3 Trestného zákona, § 125 ods. 1 štvrtá veta Trestného zákona a ustanovenie § 126 ods. 2, ods. 3 Trestného zákona. Nemenej dôležitou, aj keď veľmi často opomínanou definíciou je druhá veta ustanovenia § 125 ods. 1 Trestného zákona a to: škodou sa na účely tohto zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom. Práve získaný prospech je v určitých prípadoch pri trestných činoch proti životnému prostrediu jedinou veličinou, ktorú je možné bez akýchkoľvek pochybností kvantifikovať.

Trestné činy proti životnému prostrediu z pohľadu ich následku

Trestné činy proti životnému prostrediu sú definované v druhom diely šiestej hlavy Trestného zákona a ide o ustanovenia § 300 až 310. Okrem týchto explicitne určených ustanovení Trestného zákona sa za trestné činy proti životnému prostrediu považujú aj ustanovenia § 168 a 169 Trestného zákona, § 298 a 299 Trestného zákona a § 212 ods. 1 písm. e/ Trestného zákona v súvislosti s drevom nachádzajúcim sa na lesnom pozemku. Uvedené vychádza z interných predpisov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ale najmä zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, ktorá bola transponovaná do skutkových podstát trestných činov proti životnému prostrediu definovaných v Trestnom zákone. V súčasnej dobe bola uvedená smernica nahradená a to Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1203 z 11. apríla 2024 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, ktorou sa nahrádzajú smernice 2008/99/ES a 2009/123/ES, ktorá v čl. 3 ukladá povinnosť členským štátom zabezpečiť, aby konanie uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, ak je úmyselné, a konanie uvedené v odseku 4 tohto článku, ak sa vykoná aspoň z hrubej nedbanlivosti, predstavovalo trestný čin, ak je takéto konanie protiprávne. Transpozícia tejto smernice je v štádiu legislatívnej prípravy a jej transpozíciou budú v Trestnom zákone zavedené nové skutkové podstaty trestných činov proti životnému prostrediu.

Z pohľadu ich zákonného následku v súvislosti so škodu na životnom prostredí je tento následok v Trestnom zákone v uvedených skutkových podstatách trestných činov proti životnému prostrediu definovaný nasledovne:

- § 300 ods. 1 úmyselné vydanie životného prostredia do nebezpečenstva vzniku malej škody,
- § 301 ods. 1 nedbanlivostné vydanie životného prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody,
- § 302 ods. 1 čo aj nedbanlivostné nakladanie s odpadmi v malom rozsahu,
- § 302a ods. 1 čo aj z nedbanlivosti spôsobenie väčšej škody,
- § 303 ods. 1 úmyselné spôsobenie nebezpečenstva vzniku väčšej škody,
- § 304 ods. 1 nedbanlivostné spôsobenie nebezpečenstva vzniku väčšej škody,
- § 304a ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 305 ods. 1 čo aj z nedbanlivosti v desaťnásobku malého rozsahu,
- § 305 ods. 2 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 305 ods. 3 čo aj z nedbanlivosti v desaťnásobku malého rozsahu,
- § 305a ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 305aa ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,

- § 305b ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 305c ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 306 ods. 1 úmyselne v desaťnásobku malého rozsahu,
- § 307 ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 308 ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 309 ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 310 ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 298 ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 299 ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 168 ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 169 ods. 1 bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu,
- § 212 ods. 1 písm. e/ bez definície spôsobenia škody alebo rozsahu.

Zo znenia jednotlivých skutkových podstát trestných činov proti životnému prostrediu je možné identifikovať, že ako následok daného protiprávneho konania je určená škoda a rozsah, alebo tieto veličiny nie je potrebné kvantifikovať. Či ide o škodu alebo rozsah, je nevyhnutné uviesť, že ide o súčet viacerých zložiek, ktoré môžeme definovať ako ekologická ujma + majetková škoda.

Určenie ekologickej ujmy vychádza priamo z ustanovenia § 126 ods. 2 ods. 3 Trestného zákona a môžeme ju teda chápať ako ujmu na životnom prostredí, ktorá sa určuje alebo zisťuje ako hodnota určená zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Ďalšou možnosťou je jej určenie odborným vyjadrením alebo potvrdením právnickej osoby, ktorej pôsobnosť alebo predmet činnosti poskytuje záruku objektívneho určenia a v prípade ak nie je možné použiť ani jeden z vyššie spomenutých spôsobov, určuje sa ekologická ujma znaleckým posudkom.

Príkladom použitia týchto zákonom stanovených postupov je určenie ekologickej ujmy – rozsahu činu pri trestnom čine § 305 ods. 1 Trestného zákona – porušovanie ochrany rastlín a živočíchov. V danom prípade reprezentuje rozsah činu výška spoločenskej hodnoty usmrteného/ zraneného/ chyteného chráneného živočícha. Spoločenská hodnota chránených živočíchov je určená s poukazom na ustanovenie § 95 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a to konkrétne ustanovením § 39 citovanej vyhlášky a jej prílohy č. 5. Orol kráľovský má napríklad určenú spoločenskú hodnotu 40.000 € a v súčasnosti spoločensky nepopulárny medveď hnedý 2.500 € a teda v prípade nezákonného usmrtenia orla kráľovského je rozsahom činu jeho spoločenská hodnota 40.000 € a v prípade nezákonného usmrtenia medveďa hnedého by k naplneniu skutkovej podstaty uvedeného trestného činu došlo až v prípade usmrtenia 3 medveďov hnedých.

Druhým spôsobom je určenie ekologickej ujmy – rozsahu činu odborným vyjadrením. Opäť je možné k vysvetleniu tohto postupu použiť ustanovenie § 305 ods. 3 Trestného zákona – porušovanie ochrany rastlín a živočíchov. V danom prípade je chráneným záujmom regulácia obchodu s chránenými exemplármi a je teda nevyhnutné určiť rozsah činu na základe určenej spoločenskej hodnoty exempláru chráneného živočícha (nie len slovenského). Spoločenská hodnota exemplárov vyjadruje biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s

prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií. Jej určenie vychádza z ustanovenia § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonáva ju Vedecký orgán, ktorým je organizácia ochrany prírody a krajiny zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Pod exemplárom sa podľa čl. 2 Nariadenia Rady č. 338/97 rozumie akýkoľvek živočích alebo rastlina, či už neživý alebo živý, z druhov uvedených v prílohe A až D, akákoľvek ich časť alebo derivát, či už obsiahnuté v inom tovare alebo nie, ako aj akýkoľvek iný tovar, o ktorom je zrejmé zo sprievodných dokladov, balenia alebo značky alebo nálepky, alebo z akýchkoľvek iných okolností, že sám je alebo že obsahuje časti alebo deriváty živočíchov, alebo rastlín týchto druhov, pokiaľ takéto časti alebo deriváty nie sú špecificky vyňaté z ustanovení tohto nariadenia, alebo z ustanovení týkajúcich sa prílohy, v ktorej je daný druh uvedený; pričom musí byť konkrétne takto označený v daných prílohách.¹

V prípade obchodu so slonovinou Vedecký orgán určí spoločenskú hodnotu obchodovanej slonoviny na základe spoločenskej hodnoty chráneného druhu slona (africký, indický) pričom úzko spolupracuje so svojim zahraničným partnerom v rovnakom postavení vedeckého orgánu. Výsledkom je spracovanie odborného vyjadrenia s určením spoločenskej hodnoty obchodovanej slonoviny, ktorá sa pohybuje rádovo okolo 50.000 € za jeden exemplár. Exemplárom v tomto prípade môže byť malá soška alebo aj celý sloní kel.

Posledným spôsobom určenia rozsahu činu je spracovanie znaleckého posudku. Tento je orgánmi činnými v trestnom konaní využívaný najmä ak ide o rozsiahle zasiahnuté/poškodené/ zničené územia a biotopy a zároveň je nevyhnutné určiť aj náklady na uvedenie životného prostredia do pôvodného stavu.

Majetková škoda je druhou časťou, ktorú je potrebné určiť alebo vyčíslieť, aby orgán činný v trestnom konaní dospel k ucelenému rozsahu alebo následku trestného činu proti životnému prostrediu. Majetková škoda predstavuje reálnu ujmu na majetku, výšku neoprávnene získaného prospechu a zahŕňa aj náklady na uvedenie životného prostredia do pôvodného stavu.

Pri trestnom čine podľa § 306 Trestného zákona – porušovanie ochrany stromov a krov sa následok tohto trestného činu určuje rozsahom. V tomto prípade ide o spoločenskú hodnotu vyrúbanej dreviny, ktorá sa určuje procesne rovnakým spôsobom, ako bolo vyššie popísané pri určovaní spoločenskej hodnoty chránených živočíchov a vychádza sa z ustanovenia § 95 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a ustanovenia § 42 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Druhou zložkou rozsahu je majetková škoda, ktorú predstavuje hodnota vyrúbanej drevnej hmoty. Táto sa určuje buď odborným vyjadrením alebo znaleckým posudkom. Súčet spoločenskej hodnoty nezákonne vyrúbanej dreviny a hodnoty jej drevnej hmoty predstavuje rozsah činu.

Znaleckým posudkom sa určuje rozsahu činu aj pri vyšetrowaní trestného činu podľa § 302 Trestného zákona – neoprávnené nakladanie s odpadmi. V danom prípade je rozsah činu definovaný v zmysle ustanovenia § 124 ods. 3, druhá veta Trestného zákona a ide o cenu, za

¹ Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené. Z uvedenej definície vyplýva, že rozsah činu opätovne pozostáva z niekoľkých zložiek. V tomto prípade sú to zákonné náklady na „spracovanie“ odpadu činnosťami, ktoré špecificky upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a každá z týchto činností predstavuje iný spôsob nakladania s odpadom a cena za toto nakladanie je pri každom druhu odpadu a činnosti iná. Len pre pochopenie zložitosti určovania týchto nákladov je potrebné uviesť, že Katalóg odpadov² obsahuje 20 základných skupín odpadov a celkovo viac ako 800 druhov alebo poddruhov nebezpečných a nie nebezpečných odpadov. V prípade, ak znalec alebo odborne spôsobilá osoba vie určiť množstvo odpadu, ktorého sa nelegálna činnosť týka a vie určiť jeho druh, potom vie určiť rozsah činu vzhľadom na činnosť, ktorou sa daný druh odpadu spracováva (zneškodnenie, uloženie a pod.). Druhou zložkou rozsahu je cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené. Tu znalec alebo odborne spôsobilá osoba určuje náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie odpadu z miesta jeho nezákonného uloženia alebo iného nakladania do najbližšieho miesta, ktoré je určené na uloženie, zneškodnenie resp. zákonné spracovanie tohto odpadu. Ide o všetky náklady v tomto reťazci a teda aj o ľudskú prácu, prácu mechanizmov, prepravu do miesta zákonného spracovania.

Reprezentatívnym príkladom kvantifikácie rozsahu protiprávneho konania v súvislosti s neoprávneným nakladaním s odpadmi je prípad odstránenia komunálneho odpadu z miesta jeho nezákonného uloženia. V prípade, že množstvo takto uloženého odpadu predstavuje 100 ton, najbližšia skládka komunálneho odpadu sa nachádza vo vzdialenosti 40 km a poplatok za uloženie 1 tony odpadu je 100 €, náklady na samotné uloženie odpadu predstavujú sumu 10 000 €. K týmto nákladom je nevyhnutné pripočítať aj náklady na manipuláciu a prepravu odpadu na skládku. Tie závisia od typu použitej techniky, časovej náročnosti prác a ceny za kilometer prepravy. Výpočet týchto nákladov je síce technicky nenáročný, avšak variabilný podľa rozsahu použitia mechanizmov a počtu nasadených pracovníkov. V trestnom konaní tieto náklady určuje pribratý znalec alebo odborne spôsobilá osoba. Do výsledného určenia rozsahu činu je zároveň potrebné započítať aj ďalšie náklady – predovšetkým náklady na uvedenie životného prostredia do pôvodného stavu, ako aj environmentálnu škodu, ak k nej v dôsledku protiprávneho konania došlo. Treba však poznamenať, že nie každé protiprávne nakladanie s odpadmi, ktoré napĺňa znaky trestného činu, zároveň spôsobuje škodu na životnom prostredí. Príkladom môže byť uloženie ojazdených pneumatík na betónovú plochu v opustenom priemyselnom areáli (tzv. brownfielde), kde nedochádza k priamej kontaminácii pôdy, vody alebo ovzdušia. V takom prípade však možno bez pochybností kvantifikovať náklady na odstránenie a zákonné zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu, čím sa určí rozsah trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi.

Ďalším nástrojom na určenie škody alebo rozsahu protiprávneho konania je identifikácia neoprávneného prospechu získaného v súvislosti so spáchaním trestného činu. Ide o aplikáciu ustanovenia Trestného zákona, ktorá sa v praxi využíva pomerne zriedkavo. Pri niektorých trestných činoch proti životnému prostrediu však môže predstavovať jediný kvantifikovateľný ukazovateľ následku činu, resp. výšky škody či jeho rozsahu. Typickým príkladom je trestný

² Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

čin porušovania ochrany vôd a ovzdušia podľa § 303 Trestného zákona. Ak subjekt produkujúci vo svojom technologickom procese nebezpečné kvapalné odpady alebo odpadové vody, ktoré je povinný zneškodniť prostredníctvom vlastnej čistiarne odpadových vôd, tieto odpadové látky vypustí bez úpravy priamo do vodného toku, býva stanovenie výšky škody na životnom prostredí mimoriadne problematické. Z hľadiska trestnoprávnej kvalifikácie je pritom potrebné preukázať vznik väčšej škody (20 000 €), napr. podľa § 303 ods. 1 písm. b) TZ. Kvantifikáciu škody v takýchto prípadoch sťažuje dynamický charakter vodného toku – ide o prostredie, kde dochádza k riedeniu kontaminantu geometrickým radom, k jeho rozptylu a zároveň k odplaveniu kontaminovaných organizmov. Následky sa preto prejavujú v rôznom rozsahu aj na miestach vzdialených niekoľko kilometrov od zdroja znečistenia, často bez možnosti ich úplného zachytenia a vyčistenia. Napríklad uhynuté ryby sú odnášané prúdom, pričom mnohé z nich sa na breh nedostanú a nie sú zahrnuté do celkovej bilancie škody. Škoda na vodnej faune sa zvyčajne vyčísľuje jednotkovo – v eurách za kilogram uhynutých rýb. Aj pri zachytení 1 000 kusov uhynutých rýb môže byť celková škoda vyčíslená len na 1 500 až 2 000 €, čo zjavne nepostačuje na naplnenie zákonného znaku väčšej škody. V takýchto prípadoch je efektívnym riešením stanovenie rozsahu činu prostredníctvom určenia neoprávneného prospechu.

Ak je možné u znečisťovateľa objektívne zistiť množstvo a druh vypustenej látky, ako aj výšku nákladov, ktoré by boli spojené s jej zákonným zneškodnením alebo vyčistením, možno vypočítať prospech získaný vyhnutím sa týmito povinnosťami. Tento prospech je zároveň ekvivalentom škody spôsobenej v dôsledku porušenia zákonných povinností. Zneškodnenie znečisťujúcich látok alebo čistenie odpadových vôd je technologicky a ekonomicky náročný proces, pričom ceny za likvidáciu alebo úpravu jedného kubického metra kontaminovanej vody sa pohybujú v stovkách až tisícoch €. Z toho dôvodu je v trestnom konaní nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní brali do úvahy aj výšku neoprávneného prospechu získaného v príčinnej súvislosti so spáchaním činu, najmä v prípadoch, keď nie je možné preukázať výšku environmentálnej škody tradičnými metódami. Zároveň je potrebné rozlišovať medzi určením neoprávneného prospechu ako kvantifikačného znaku rozsahu činu a situáciou, keď ide o výnos z trestnej činnosti vo vzťahu k legalizácii príjmov – v takom prípade nejde o škodu v zmysle následku environmentálneho deliktu.

Či už ide o určenie spoločenskej hodnoty chránených druhov živočíchov, rastlín alebo biotopov, kvantifikáciu rozsahu neoprávneného nakladania s odpadmi, výšku škody na životnom prostredí, náklady na jeho uvedenie do pôvodného stavu, alebo vyčíslenie získaného prospechu, orgány činné v trestnom konaní uplatňujú postupy podľa tretieho dielu šiestej hlavy prvej časti Trestného poriadku, ktorý upravuje odbornú a znaleckú činnosť. V predchádzajúcich častiach článku sme priblížili, kedy postačuje odborné vyjadrenie a kedy je nevyhnutné pribratie znalca z príslušného odboru a odvetvia. Znalecká činnosť má významný vplyv na dĺžku prípravného konania, pričom jej realizácia často presahuje niekoľko mesiacov a v zložitejších prípadoch aj rokov. Dôvodom je prepojenosť čiastkových znaleckých úloh, ich technická, časová a personálna náročnosť.

Pre oblasť trestných činov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom je podľa zoznamu Ministerstva spravodlivosti SR evidovaných iba 9 znalcov³, ktorí ročne spracúvajú stovky znaleckých posudkov. Ich činnosti predchádza znalecké skúmanie z oblasti geodézie (zameranie množstva uloženého odpadu) a chémie (určenie zloženia a kategorizácia odpadu). V prípadoch,

³ https://www.justice.gov.sk/registre/znalci/?stav_string=zapis&rozhodnyDatum=&pageNum=1&size=10&sortProperty=meno_sort&sortDirection=ASC&odvetvie_sk_string=250309+-+Odpady

keď dôjde aj ku škode na životnom prostredí, sa realizuje ďalšie znalecké skúmanie zamerané na jej výšku a určenie nákladov na jeho uvedenie do pôvodného stavu. Znalecké úkony v odbore chémia predstavujú obzvlášť náročný segment – časovo aj finančne. Vyžadujú odber reprezentatívnych vzoriek priamo z miesta činu, ich laboratórnu analýzu a spracovanie znaleckého posudku. V závislosti od rozsahu prípadu ide neraz o stovky až tisíce vzoriek, pričom dostupné kapacity znalcov aj technické limity laboratórií významne ovplyvňujú rýchlosť procesu.

Zásadnou výzvou je aj finančná náročnosť znaleckej činnosti. V prípade pribratia externého znalca alebo akreditovaného laboratória sa cena odberu jednej vzorky pohybuje v rozpätí 100 až 500 €, pričom náklady na analýzu jednej vzorky dosahujú 500 až 2 000 €. Pri objeme 1 000 vzoriek tak môže celková cena znaleckého skúmania prekročiť 1 milión €, čo neraz prevyšuje predpokladanú výšku škody alebo rozsahu protiprávneho konania. Orgány činné v trestnom konaní preto čelia tlaku na hospodárnosť a efektívnosť konania.

Napriek výraznej časovej a finančnej náročnosti znaleckého skúmania sa v súčasnosti darí niektoré aspekty tejto činnosti efektívne optimalizovať, a to najmä prostredníctvom využívania moderných technológií pri zameriavaní množstva odpadu alebo identifikácii a mapovaní zasiahnutého územia. V minulosti sa v týchto prípadoch bežne priberal do trestného konania znalec z odboru geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností. Proces zamerania záujmového územia alebo nelegálnej skládky, jeho spracovanie a následné vyhotovenie znaleckého posudku si však vyžadoval niekoľkotýždňovú až niekoľkomesačnú lehotu, pričom náklady na znalecké úkony sa pohybovali v rozmedzí niekoľkých stoviek až tisícok €.

V súčasnosti majú orgány činné v trestnom konaní možnosť využívať vlastné technické kapacity, predovšetkým bezpilotné prostriedky – drony. Tie slúžia ako nosiče senzorovej techniky umožňujúcej presné zberanie geodát. Jednou z najvýznamnejších technológií v tomto smere je LiDAR (Light Detection and Ranging) – špeciálny typ senzora, ktorý prostredníctvom vysoko presného laserového lúča umožňuje vytváranie trojrozmerných modelov terénu. Nasadenie dronov vybavených LiDAR technológiou umožňuje detailné mapovanie povrchu vrátane nelegálnych skládok odpadu, a to aj v oblastiach, ktoré sú vizuálne zakryté vegetáciou alebo sa nachádzajú v ťažko dostupnom teréne. Táto technológia je schopná identifikovať aj skládky skryté pod vegetáciou alebo v ťažko prístupných oblastiach, čo značne zjednodušuje lokalizáciu a dokumentáciu trestných činov.⁴ Ďalšou účinnou metódou, ktorú možno v kombinácii s bezpilotnými prostriedkami využiť, je fotogrametria. Ide o proces spracovania a analýzy fotografií získaných z rôznych uhlov pohľadu, na základe ktorých možno vytvoriť vysokokvalitné 3D modely objektov a krajiny. Fotogrametrické výstupy umožňujú presné určenie objemu a rozsahu nelegálnych skládok, čím sa významne prispieva k objektivizácii znaleckého skúmania. Analyzovaním týchto modelov možno presne určiť objem a rozsah nelegálnych skládok.⁵

Obstaranie bezpilotných prostriedkov, špecializovaného softvéru, výpočtovej techniky a zabezpečenie odbornej prípravy personálu síce predstavuje počiatočné investičné náklady v rádo desiatich tisícoch €, avšak tieto náklady sa štátu postupne „vracajú“ formou úspor na

⁴ RANGO, A., et. al. 2006. Research Article: Using Unmanned Aerial Vehicles for Rangelands: Current Applications and Future Potentials, *Environmental Practice*, 159-168, [Accessed 28th June 2025] Available from: <https://doi.org/10.1017/S1466046606060224>.

⁵ CIKHART, M., 2024. Environmentálna kriminalita a nelegálna cezhraničná preprava odpadov. In: *Pokroky v kriminalistike 2024*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, s. 46–58. ISBN 978-80-8293-032-3.

odmenách za znalecké úkony už po realizácii niekoľkých prípadov, v ktorých boli takéto technológie využité. Vyšetrovanie a dokumentovanie environmentálnej kriminality, ako aj určovanie rozsahu jej následkov, predstavuje v posledných rokoch pozitívny príklad efektívneho využívania moderných technológií v trestnom konaní. Osobitne bezpilotné prostriedky sa ukazujú ako mimoriadne efektívny nástroj pri dokumentovaní miesta činu, najmä v prípadoch nelegálneho nakladania s odpadmi alebo poškodzovania životného prostredia. Ich operatívne nasadenie umožňuje orgánom činným v trestnom konaní rýchlejšie, presnejšie a ekonomickejšie získať relevantné dôkazné materiály potrebné na ďalšie procesné rozhodovanie.

Záver

Problematika určovania rozsahu protiprávneho konania pri trestných činoch proti životnému prostrediu predstavuje komplexnú úlohu, ktorá si vyžaduje presnú interpretáciu právnych noriem, spoluprácu s odborníkmi a efektívne využívanie vedecko-technických metód. Ako ukazuje prax, najvýznamnejšími výzvami sú nejednotnosť prístupov pri vyčísl'ovaní ekologickej ujmy a majetkovej škody, obmedzené kapacity znalcov a náročnosť znaleckých úkonov.

V tejto súvislosti je nevyhnutné:

- zefektívniť znalecký proces prostredníctvom širšieho využívania moderných technológií (napr. bezpilotné prostriedky, digitálne modely),
- zabezpečiť metodickú jednotnosť pri kvantifikácii škody a rozsahu činu,
- vytvoriť priestor pre legislatívne doplnenie presnejších kritérií najmä pri ekologickej ujme.

Určovanie rozsahu trestného činu environmentálneho charakteru nie je len technickou úlohou, ale má zásadný význam pri zabezpečení spravodlivého trestnoprávneho postihu a efektívnej ochrany životného prostredia.

Resumé

Článok analyzuje právne a praktické aspekty určovania rozsahu protiprávneho konania pri environmentálnych trestných činoch. Zdôrazňuje význam správnej aplikácie ustanovení Trestného zákona, znaleckej praxe a využitia moderných technológií. Na príkladoch ukazuje komplexnosť kvantifikácie škody a ekologickej ujmy, ako aj problémy súvisiace s dĺžkou a nákladnosťou znaleckého dokazovania. Navrhuje riešenia smerujúce k efektívnejšiemu trestnému konaniu.

Resumé

The article examines the legal and practical aspects of determining the extent of unlawful conduct in environmental crimes. It emphasizes the importance of the correct application of the Criminal Code, expert practice, and the use of modern technologies. Through practical examples, it demonstrates the complexity of quantifying damage and environmental harm, as well as the challenges related to the duration and cost of expert examinations. The article proposes solutions to improve the effectiveness of criminal proceedings.

Zoznam bibliografických odkazov

- RANGO, A., et. al. 2006. Research Article: Using Unmanned Aerial Vehicles for Rangelands: Current Applications and Future Potentials, *Environmental Practice*, 159-168, [Accessed 28th June 2025] Available from: <https://doi.org/10.1017/S1466046606060224>.
- CIKHART, M., 2024. Environmentálna kriminalita a nelegálna cezhraničná preprava odpadov. In: *Pokroky v kriminalistike 2024*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, s. 46–58. ISBN 978-80-8293-032-3.
- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1203 z 11. apríla 2024 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, ktorou sa nahrádzajú smernice 2008/99/ES a 2009/123/ES
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- https://www.justice.gov.sk/registre/znalci/?stav_string=zapis&rozhodnyDatum=&pageNum=1&size=10&sortProperty=meno_sort&sortDirection=ASC&odvetvie_sk_string=250309+-+Odpady

Kontaktné údaje

Ing. Michal Cikhart

Odborný asistent

Katedra vyšetrovania

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

michal.cikhart@akademiapz.sk